

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Яхшимурадова Гузал Азаматовна

Преподаватель кафедры русской литературы
и методики преподавания ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7146007>

Ключевые слова: познавательная деятельность, метод, прием, метод творческого мышления, метод креативного мышления

В современном, быстро меняющемся мире, человеку очень важно быть на одной волне с обществом, но при этом не потерять свою индивидуальность и неповторимость. Чтобы в дальнейшем добиться успеха в жизни, нужно развивать творческое и креативное мышление с раннего возраста. И главной задачей и целью методики преподавания в образовательных учреждениях, должно быть развитие творческого и креативного мышления у учащихся. Развитие современной педагогической науки и практики позволяет выбирать эффективные методы и приемы, технологии, оптимальные формы занятий для результативного стимулирования творческой активности учащихся в процессе их обучения. Возможности дисциплины «Литература» очень велики в формировании творческого и креативного потенциала обучающихся. Специфика предмета «Литература» открывает возможности использования целого спектра методов и приемов развития творческого потенциала учащихся, предполагающих анализ, размышление, поиск, фантазирование. Соотнесение своего непосредственного опыта с опытом художника обогащает духовный мир учащегося, делает его зорче в прямом и переносном смысле, развивает и воспитывает в нем творческую пытливость и внимательность читателя, формирует способность к самостоятельному творческому познанию.

Творчество в сугубо психологическом контексте обозначает, скорее, всю совокупность результатов творческого мышления, его условия, введение в практику продуктов творческого мышления. Творческое мышление является качественно специфичной психической функцией, психическим процессом, суть которого заключается в особых механизмах протекания психической деятельности. Н. А. Ручкова, И. А. Ледовских, в свою очередь, дифференцируют понятия «творческое мышление» и «креативность». Если творческое мышление, считают авторы, является психическим процессом, то креативность - это особое качество, свойство личности, проявляющееся в выраженной способности к творческому мышлению.

Следовательно, креативность является лишь частью творческого мышления, его субъектной, личностной стороной.

А. В. Брушлинский называет два основных специфических свойства творческого мышления: особую роль субъекта познания и вероятностное прогнозирование как его основную функцию. Оно носит субъективный и личностный характер, возникает на основе потребностно-мотивационных, смысловых, эмоциональных внутриспсихических стимулов. Его сущность заключается не столько в структурировании материала решаемых задач, сколько в прогнозировании развития имеющихся данных, версионном и футурологическом анализе всех возникающих решений. Таким образом, творческое мышление, являясь динамическим и системным процессом образования новых связей, свойств личности, интеллектуальных способностей, характеризуется новизной и оригинальностью своего продукта, определенным своеобразием процесса его получения, обеспечивает продвижение субъекта к новым знаниям. Исходя из вышесказанного, преподаватели образовательных учреждений, решая задачу развития творческих способностей обучающихся, призваны не столько обучать и воспитывать, сколько стимулировать их к актуализации и развитию интеллектуально-творческого и личностного потенциала

Использованная литература:

1. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. Москва-Воронеж 1996 г.
2. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Институт практической психологии, 1996. 392 с.
3. Методика преподавания литературы. М.: Просвещение, 1977.
4. Ручкова Н. А., Ледовских И. А. Определение понятия «творческое мышление» в научной литературе по психологии //
5. Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова.
6. Тихомиров О. К. Психология мышления: учеб. пособие. М.: Академия, 2002.
7. Ушатикова И. И. Формирование опыта рефлексивной деятельности у будущих учителей в процессе преподавания

